

ANÁLISIS DE LA NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

ANALYSIS OF NON-ADHERENCE TO ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT IN PATIENTS OVER 40 YEARS OF AGE IN THE CITY CÓRDOBA

AUTORAS: ALBERCHT, Candela¹; BUCCO PAOLASSO, Martina¹; BARBEITO, Serena¹.

DIRECTORES: Mongeaud, Alejandro; Ribotta Betiana.

(1)Sociedad Científica Cordobesa de Estudiantes Universitarios de la Salud "Gregorio Marañón" - Universidad Católica de Córdoba (UCC)

Contacto: Barbeito, Serena

E-mail: barbeitoserena@gmail.com

RESUMEN

Introducción: La hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular. Su tratamiento, control y seguimiento son fundamentales para evitar el daño de órgano diana producto de esta afección. El control eficaz de la misma depende tanto del correcto análisis del médico sobre el paciente y su dolencia, así como de la adherencia del paciente al tratamiento. **Objetivos:** Relacionar sexo, edad, características socioeconómicas e higienicodietéticas de la población estudiada con el nivel de adherencia al tratamiento. Conocer la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes con Hipertensión Arterial que se atienden en la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Indagar y describir los niveles de tensión arterial de la población estudiada, su nivel socioeconómico, consumo de alcohol y tabaco, disminución del consumo de sodio desde el diagnóstico de hipertensión y si realizan o no actividad física. **Materiales y método:** Estudio descriptivo, transversal y aleatorio, en pacientes hipertensos mayores de 40 años, residentes en Córdoba Capital que acudan a consulta en Clínica Universitaria Reina Fabiola (CURF). Dentro de la encuesta realizada incluimos el Test de Morisky-Green-Levine de adherencia a la farmacoterapia. **Resultados:** Se hallaron asociaciones estadísticas significativas entre la toma a la hora indicada de la medicación y la visita al médico ($p = 0,02$), y entre las personas no adherentes al tratamiento antihipertensivo y los olvidos de toma de medicación ($p=0,03$). **Conclusión:** la falta de adherencia al tratamiento antihipertensivo en los pacientes hipertensos mayores de 40 años que se atienden en la CURF está asociada principalmente al olvido de toma de la medicación y del menor control médico.

Palabras clave: Hipertensión - Riesgo cardiovascular - Adherencia al tratamiento

INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial (HTA) es la elevación sostenida de la presión arterial (PA) sistólica (PAS), diastólica (PAD), o de ambas, que afecta a una parte muy importante de la población adulta, especialmente a los de mayor edad. Su importancia reside en el hecho de que, cuanto más elevadas sean las cifras de PA, tanto PAS como PAD, más elevadas son la morbilidad y la mortalidad de los individuos¹.

La HTA es una condición muy frecuente y es el principal factor relacionado con la mortalidad en

ABSTRACT

Introduction: Hypertension is the main cardiovascular risk factor. Its treatment, control and monitoring are essential to avoid target organ damage resulting from this condition. Its effective control depends both on the doctor's correct analysis of the patient and their condition, as well as the patient's adherence to treatment. **Objectives:** Relate sex, age, socioeconomic and hygienic-dietary characteristics of the population studied with the level of adherence to treatment. To know the adherence to pharmacological and non-pharmacological treatment in patients with Arterial Hypertension who are treated at the Reina Fabiola University Clinic. Investigate and describe the blood pressure levels of the studied population, their socioeconomic level, alcohol and tobacco consumption, decrease in sodium consumption since the diagnosis of hypertension and whether or not they perform physical activity. **Material and method:** Descriptive, cross-sectional and random study in hypertensive patients over 40 years of age, residents in Córdoba Capital who attend consultation at the Reina Fabiola University Clinic (CURF). Within the survey carried out we included the Morisky-Green-Levine Test of adherence to pharmacotherapy. **Results:** Significant statistical associations were found between taking medication at the indicated time and visiting the doctor ($p = 0.02$), and between people not adhering to antihypertensive treatment and forgetting to take medication ($p = 0.03$). **Conclusion:** the lack of adherence to antihypertensive treatment in hypertensive patients over 40 years of age who are treated at the CURF is mainly associated with forgetting to take medication and less medical control.

Key Words: Hypertension - Heart Disease Risk - Treatment Adherence

todo el mundo.² Las cifras de presión aumentan progresivamente con la edad, por lo que la prevalencia de HTA depende extraordinariamente del segmento etario que se esté analizando. Es de muy baja prevalencia en individuos por debajo de los 30 años, sin embargo, dicha prevalencia puede alcanzar hasta el 80% en los mayores de 80 años. Todos los grupos étnicos sufren HTA salvo aquellas comunidades que han permanecido culturalmente aisladas. La distribución de la prevalencia depende fundamentalmente de factores socioeconómicos y culturales, aunque con tendencia a igualarse en todas

las zonas geográficas del planeta. En la Argentina se registra una prevalencia del 36,3%³ en coincidencia con los reportes de la OMS para la región. El 38,8% de los hipertensos desconoce su condición; y entre quienes la conocen, sólo una minoría está bien controlada.⁴

Marco de referencia: La investigación se realizó en consultorios de la Clínica Reina Fabiola en la unidad de Cardiología. Se seleccionaron todos aquellos pacientes que acudieron a los consultorios con un diagnóstico de hipertensión arterial, teniendo como únicos factores excluyentes: que se trate de personas mayores a 40 años de edad y que residían en la ciudad de Córdoba Capital. El recurso utilizado en esta investigación son encuestas, las cuales fueron administradas por los cardiólogos a la población seleccionada.

OBJETIVOS

- Relacionar sexo, edad, características socioeconómicas e higienicodietéticas de la población estudiada con el nivel de adherencia al tratamiento.
- Conocer la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes con Hipertensión Arterial que se atienden en la Clínica Universitaria Reina Fabiola.
- Indagar y describir los niveles de tensión arterial de la población estudiada, su nivel socioeconómico, consumo de alcohol y tabaco, disminución del consumo de sodio desde el diagnóstico de hipertensión y si realizan o no actividad física.

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un trabajo analítico de corte transversal, cuya población en estudio estuvo compuesta por 25 pacientes seleccionados mediante un muestreo no probabilístico y anónimo que asistieron a un consultorio del Hospital Reina Fabiola con diagnóstico de hipertensión para realizarse un control cardiológico. Se utilizó una encuesta que se elaboró partiendo desde el Test de Morisky-Green-Levine⁶, que consta de las siguientes cuatro preguntas⁵:

- ¿Se olvida de tomar alguna vez los medicamentos para su hipertensión?
- ¿Es descuidado con la hora en que debe tomar la medicación?
- Cuando se encuentra bien ¿deja de tomar la medicación?
- Si alguna vez le sienta mal ¿deja de tomarla?

En todos los casos se debe responder “SI” o “NO”.

Se consideran adherentes (ADH) a quienes contestan

NO a las cuatro preguntas y no-adherentes (NAD) a quienes contestan SÍ a una o más. Como ya se mencionó, este test demostró una buena correlación entre la adherencia y el control tensional logrado.

Variables: Edad; sexo; presión arterial (considerando normal, normal alta, HTA I, II, III, según los criterios SAHA); medidas higienico dietéticas: conjunto de recomendaciones para mantener un estilo de vida saludable (diminución del consumo de sodio, realización de actividad física, cese de hábitos tóxicos (tabaco alcohol); nivel socioeconómico (alto, medio y bajo). Por otro lado se utilizó como variable la adherencia al tratamiento (grado en el que una persona sigue las recomendaciones de un profesional de la salud): adherente o no adherente según las respuestas al mencionado Test.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se utilizó un análisis estadístico paramétrico, analizando las medias \pm DS. Análisis ANOVA I y II con postest de Sidak, test t no apareado. Correlación lineal y regresión logística, análisis de asociación Chi2 (X2). Para ello se aplicó el software de RMedic. Los niveles de significación se establecieron en $p < 0.05$.

RESULTADOS

Se realizaron 20 encuestas, en la tabla I (Anexo) se muestran las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes encuestados.

Tabla II : Adherencia según sexo (n=20)

	ADH	NAD
Hombre	6 (55%)	5 (45%)
Mujer	5 (56%)	4 (44%)

Se determinó mayor adherencia al tratamiento en el sexo femenino ($p=0,05$).

Tabla III : Adherencia según olvido (n=20)

	ADH	NAD
No olvida	11 (69%)	6 (31%)
Si olvida	-(0%)	3 (100%)

Existe una relación significativa entre la adherencia y el olvido (valor de $p=0,03$), observándose que ningún paciente adherente al tratamiento antihipertensivo olvidaba tomar su medicación más de dos veces al

mes (Tabla III).

Tabla IV : Adherencia según Nivel Económico (n=20)

	ADH	NAD
Alto	1 (100%)	-(0%)
Medio	5 (42%)	7 (58%)
Bajo	5 (71%)	2 (29%)

No existe asociación significativa (valor de $p=0,25$) entre el nivel socioeconómico y la categorización entre adherente y no adherente al tratamiento antihipertensivo. Sin embargo, podemos ver que el 100% de los pacientes con un nivel socioeconómico alto adhieren al tratamiento.

Tabla V : Adherencia según Consumo de Sal (n=20)

	ADH	NAD
No consume	8 (53%)	7 (47%)
Sí consume	3 (60%)	2 (40%)

No existe asociación significativa (Valor de $p= 0,07$) entre la reducción del consumo de sal desde el diagnóstico y la categorización entre adherente y no adherente al tratamiento antihipertensivo.

De igual forma podemos ver que la mayoría de los pacientes no adherentes no disminuyeron el consumo de sal y la mayoría de los pacientes adherentes si lo hicieron. Tampoco se encontró una asociación significativa entre esta última categorización y el consumo de tabaco o el ejercicio físico.

Tabla V : Adherencia según Habitar solo o Con familia (n=20)

	ADH	NAD
Con familia	11 (65%)	6 (35%)
Solo	-(0%)	3 (100%)

Se observó que el 100% de los pacientes que refirieron vivir solos, resultaron no adherentes al tratamiento, mientras que entre aquellos que conviven en familia, el porcentaje de no adherencia fue del 35%, aunque esta diferencia no fue significativa (Valor de $p=0.07$). Se obtuvo una asociación significativa (valor de $p=0,01$) entre la cantidad de visitas al médico para control y la toma de medicación a la hora exacta indicada. Determinando que los pacientes que más controles realizaban al año, son más responsables con el horario de toma de medicación.

DISCUSIÓN

A los resultados de esta investigación se los puede

comparar con aquellos obtenidos entre noviembre de 2002 y mayo de 2003, trabajo que incluye las siguientes ciudades Capital Federal, Córdoba, Esquel (Chubut), La Banda (Santiago del Estero), La Plata (Buenos Aires), Marcos Juárez (Córdoba), Oberá (Misiones), Rosario (Santa Fe), Santiago del Estero, San Martín (Mendoza), Trelew (Chubut) y Tucumán. En este estudio el fruto de la investigación reflejó un Test de Morinsky-Green-Levine de 48,15% fue adherente y 51,85% fue no adherente. Mostrándonos un menor porcentaje de adherencia al tratamiento en un número de muestra mucho mayor (1784)⁷.

En otro estudio descriptivo, observacional y transversal conducido por estudiantes de la carrera de farmacia de la Universidad Latina de Panamá, del total de 671 pacientes hipertensos encuestados (pertenecientes a las ciudades panameñas Ciudad de Panamá, San Miguelito, Ciudad de Santiago y Ciudad de David), un 10% respondió que deja de tomar la medicación cuando se encuentra bien, coincidiendo este porcentaje con los hallazgos de este estudio. Al preguntar sobre el olvido, encontraron que el 40% de sus pacientes olvida la toma de medicación, mientras que en los datos aquí obtenidos, un 20% contestó olvidarla más de 2 veces al mes. Un 20% de pacientes en tal estudio respondió que no toma la medicación a la hora indicada mientras que en este caso fue el 30%. Este estudio realizado en Panamá concluye que, según el Test de Morisky-Green, un 60% de sus pacientes encuestados es adherente al tratamiento, coincidiendo este porcentaje con estos hallazgos⁸.

El producto de esta investigación también concordó con los resultados obtenidos de las personas inscritas en el programa de control de una empresa social del Estado en Montería, Colombia, el cual desarrolló un estudio descriptivo transversal con abordaje cuantitativo que permitió describir la adherencia al tratamiento en una muestra aleatoria de 177 personas con HTA⁹. En esa investigación se observó también que gran porcentaje de los encuestados se encontraban en una situación económica media-baja, coincidiendo con lo detectado en este estudio, en el que un 60% es clase media y un 35% de clase baja. Cuando se les preguntó si llevan a cabo el tratamiento de su HTA un 57% respondió que sí, concordando con lo encontrado que fue un 60%. Sin embargo, en este trabajo un 66% dijo nunca abandonar el tratamiento por sentir mejoría de los síntomas discrepando con lo hallado en el que el 90% expresó que no lo abandonaría en esta situación.

El análisis exhaustivo de la falta de adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos revela que una de las principales razones subyacentes que los pacientes

atribuyen a esta problemática es el olvido o descuido de tratamiento por parte del paciente. A pesar de la amplia disponibilidad de tratamientos eficaces para controlar la hipertensión, muchos individuos mencionan no seguir rigurosamente las indicaciones médicas debido a la dificultad para recordar la toma de medicamentos o la falta de una rutina organizada. Expresan que este olvido puede ser exacerbado por la naturaleza crónica y a menudo asintomática de la hipertensión, lo que disminuye la percepción de urgencia y la motivación para adherirse al tratamiento. Además, el estilo de vida acelerado y las múltiples responsabilidades diarias contribuyen a que los pacientes consideren no prioritaria la gestión de su condición. Las intervenciones que aborden estos aspectos, como el uso de recordatorios electrónicos, sistemas de apoyo social y educación continua sobre la importancia de la adherencia, podrían desempeñar un papel crucial en la mejora de la adherencia al tratamiento. Además, el médico tiene una responsabilidad significativa en la selección del tratamiento adecuado para cada paciente. La prescripción debe considerar factores individuales como las capacidades económicas del paciente, su capacidad para cumplir con los intervalos de dosis requeridos y posibles efectos secundarios. La elección de un medicamento debe ser personalizada, no solo para maximizar la eficacia, sino también para asegurar que el paciente pueda adherirse al tratamiento sin dificultades financieras o logísticas. Al tomar un enfoque integral que combine educación efectiva con una selección de tratamiento adaptada

a las circunstancias particulares del paciente, los médicos pueden mejorar significativamente la adherencia y, en consecuencia, los resultados de salud en pacientes hipertensos. Este enfoque personalizado no solo fortalece el compromiso del paciente, sino que también subraya la responsabilidad ética y profesional del médico en la gestión de enfermedades crónicas. Aunque recomendamos nuevas líneas de investigación que permitan respaldar esta hipótesis, que excede los objetivos de este estudio.

En conclusión, la no adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos representa un desafío crítico para el control efectivo de la hipertensión. Este trabajo demostró la relación significativa entre falta de adherencia y olvidos del paciente, lo que subraya la necesidad de estrategias integrales que promuevan la educación del mismo, el apoyo continuo y la accesibilidad a tratamientos.

En el inicio de esta investigación buscábamos identificar datos de importancia con respecto a las medidas higiénico-dietéticas o quizás la situación socioeconómica, pero no existieron datos significativos con respecto a esas variables. Por lo que creemos que enfrentar esta problemática requiere un plan abarcador que combine herramientas tecnológicas con un enfoque personalizado para garantizar que los pacientes mantengan un compromiso constante con su tratamiento y, en última instancia, logren un control efectivo de su hipertensión.

**Los autores declararon no tener conflicto de intereses.*

***Este trabajo fue el ganador del Top10 del XXXV CoCAEM.*

ANEXO TABLA I

Tabla I : Características de los pacientes con Hipertensión Arterial (n=20)

Variables	% (IC 95)	n
Hombres	55% (33-77)	11
Mujeres	45% (23-67)	9
Edad, (años)	61.4 ± 13.4	20
PAS, (mmHg)	139.0 ± 15.2	20
PAD (mmHg)	85.5 ± 8.26	20
Grado de TA		
Normal	15% (0-31)	3
Normal alta	20% (2-38)	4
HTA I	55% (33-77)	11
HTA II	10% (0-23)	2
HTA III	0% (-)	0
Tabaquismo:		
Si	25% (6-44)	4
No	75% (56-94)	16
Alcohol:		
Si	5% (0-15)	1
No (%)	95% (85-100)	19
Ac. Física:		
Si (%)	50% (28-72)	10
No (%)	50% (28-72)	10
Consumo de Na		
Disminuyó desde dx	30% (10-50)	6
Persiste igual	70% (50-90)	14
Nivel económico		
Alto	5% (0-15)	1
Intermedio	60% (39-81)	12
Bajo	35% (14-56)	7

Las variables cuantitativas se encuentran expresadas como media ± SD.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rodríguez RG, Cruz MM, Silva DC, Márquez OLR, Valdés JH. Caracterización clínico-epidemiológica de la hipertensión arterial en adultos mayores. Finlay [Internet]. 2017 [citado el 21 de agosto de 2024];7(2):74–80. Disponible en: <https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/520>
2. Ferrer Santos V, Domínguez Hernández M, Méndez Rosabal A. La hipertensión arterial como causa de mortalidad. Rev Cuba Med Mil [Internet]. 2011 [citado el 21 de agosto de 2024];40(2):168–73. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572011000200008&lng=es&tlng=es.
3. Delucchi AM, Majul CR, Vicario A, Cerezo GH, Fábregues G. Registro Nacional de Hipertensión Arterial. Características epidemiológicas de la hipertensión arterial en la Argentina. Estudio RENATA 2. Rev Argent Cardiol [Internet]. 2017 [citado el 21 de agosto de 2024];85(4):1–8. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-37482017000400008&lng=es&tlng=es.
4. Delucchi AM, Majul CR, Vicario A, Cerezo GH, Fábregues G. Registro Nacional de Hipertensión Arterial. Características epidemiológicas de la hipertensión arterial en la Argentina. Estudio RENATA 2. Rev Argent Cardiol [Internet]. 2017 [citado el 21 de agosto de 2024];85(4):1–8. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-37482017000400008&lng=es&tlng=es.
5. Estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico en la hipertensión arterial. Emilio Márquez Contreras. Centro de Salud la Orden, Huelva, España. <https://www.fac.org.ar/tcvc/llave/c053/marquez.htm>
6. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care [Internet]. 1986 [citado el 21 de agosto de 2024];24(1):67–74. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3945130/>
7. Ingaramo R, Vita N, Bendersky M, Arnolt M, Bellido C, Piskorz D, et al. National study on compliance to treatment. Am J Hypertens [Internet]. 2005;18(5):A88–A88. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.amjhyper.2005.03.246>
8. Herrera Guerra E. Adherencia al tratamiento en personas con hipertensión arterial. Av Enferm [Internet]. 2012 [citado el 21 de agosto de 2024];30(2):67–75. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-45002012000200007
9. Conte, E., Morales, Y., Niño, C., Zamorano, C., Benavides, M., Donato, M., Llorach, C., Gómez, B., & Toro, J. (2020). La adherencia a los medicamentos en pacientes hipertensos y en muestra de la población general. Deleted Journal, 30(4), 313–323. <https://doi.org/10.4321/s1699-714x2020000400011>
10. Pochuanca-Ancco L, Villacorta J, Hurtado-Roca Y. Factores asociados a la no-adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo en pacientes de un hospital del seguro social. Rev Cuerpo Med HNAAA [Internet]. 2021;14(3):316–21. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2021.143.1252>
11. Peña-Valenzuela, A. N., Ruiz-Cervantes, W., Barrios-Olán, C., & Chávez-Aguilasocho, A. I. (2023). Relación médico-paciente y adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial [Doctor-patient relationship and therapeutic adherence in patients with arterial hypertension]. Revista medica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 61(1), 55–60. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10396067/>
12. Alvarado, B. E. M., Cevallos, G. E. Q., & Celi, D. Y. T. (2023). Adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos mayores del primer nivel de atención. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 8(8), 868–889. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9152360>

